

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq
Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttab - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbülend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Ali Hamza Abbas - University of Mosul - Iraq
- Dr. Ali Najm Abdullah Al Fayadh - University of Baghdad - Iraq
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hana Salem Zayaa - University of Mosul - Iraq
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. Hawazin Tariq Yousef - University of Mosul - Iraq
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Khanzad Sabah Mohiuddin - University of Salahaddin - Iraq
- Dr. Leqaa Khalil Ismail - Nineveh Education Directorate Al Marifa Girls School - Iraq
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria

Dr. Mubarak Saad Al-Ghariyani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
Dr. Mustafa Hashem Abdel Aziz - University of Mosul - Iraq
Dr. Najla Sweid Ibrahim Saleh - Open College of Education Al Karkh Study Center - Iraq
Dr. Noha Ahmed Mohammed - University of Mosul - Iraq
Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano - Nigeria
Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University - Palestine
Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba - Algeria
Dr. Salem bin Ahmed bin Rashid - Al Musalhi University of the East Sultanate of Oman - Oman
Dr. Sarhank Salahuddin Saleh - Diwan of the Ministry of Endowments and Religious Affairs Kurdistan Region of Iraq - Iraq
Dr. Sherin Samir - October 6 University - Egypt
Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano - Nigeria
Dr. Venus Mitham Ali - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Hazem Jassim Dr. Wathiqa - Baghdad Education Directorate First Karkh Education - Iraq
Teacher Hiba Abdelillah Younis Khalil - University of Mosul - Iraq
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryä - Secretariat - سكرتريا

Dinçer Bektaş

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

- نظرية الإيثار في سورة الحشر (الآية التاسعة) من خلال كتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي
ت 543هـ.....1
- د. مريم المنصوري
د. معاذ النايف
- كتاب تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب مصدراً لدراسة تراجم موصلية15
- أ.م.د. حنان عبد الخالق علي السبعوي
- مشكلة الموصل والتنافس الدولي على منابعها النفطية34
- أ. م. د. عيدان شبيب سليم الصباحي
- علاقة مكة الخارجية ببعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية52
- أ. م. د. واثقه حازم جاسم محمد
- واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس دراسة ميدانية بجامعة معسكر/الجزائر.....73
- د. مختار بوفرة
د. يوسف لعجيلات
د. عبد الوهاب بن موسى

84.....علاقة ولاية الموصل بالخلفاء العباسيين: مالك بن طوق التغلبي (ت...259هـ/...873م) أمودحاً.....
أ.م.د. هدى ياسين الدباغ

103.....فتح الموصل في زمن الخليفة عمر بن الخطاب(رض).....
أ.د. ميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي

112.....تجريم نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.....
د. كشوا معروف سيده
د. مريم محمد أحمد

123.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال

The Image of Heaven in the Public Imagination through Al-Ma'arri's Epistle of Forgiveness
(Risalah al-ghufuran) 144

Dr. Öğretim Üyesi Esat Layek

161.....موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003).....
م.د. احمد سلطان عطية الحفاجي

- الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية ودوره في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية 2001_2012 (إذاعة سوا _ قناة
الحرّة الفضائية) إنموذجاً.....174.....
م. د. أحمد شكير محل جاسم الخفاجي
- المقاومة اليونانية للاحتلال الألماني - الإيطالي 1941 - 1944.....192.....
م. د. أكرم جمعة صالح حسين
- الإدارة المغولية (1) الأيلخانية في إقليم آذربيجان (2) 617- 736 هـ/ 1219-1335م.....206.....
أ.م. د. سلمان محمد خضر
- الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....231.....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- الحجابه في الهند خلال عصري الممالك والخليجين (602-720هـ/1206-1321م).....243.....
أ. م. د. لقاء خليل اسماعيل يحيى الغزالي
- السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 - 2020.....265.....
أ. م. د. فارس تركي محمود

الظواهر الطبيعية في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس لأبن أبي زرع الفاسي283

م. د. نهي احمد محمد

الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل دراسة في سيرته العلمية302

أ. م. د. عروبة جميل محمود

العمارة المدنية في عهد الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني (301- 331هـ / 941- 934م).....314

أ.د. حاتم فهد هنو

العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م).....336

م. د. رواء محمد علي قاسم جرجيس العكيدي

التكوينات القبلية لشعب المغول ومناطق انتشارهم في منغوليا قبيل تكوين امبراطوريتهم سنة 603هـ/1205م.....351

أ.د. رغد عبد الكريم النجار

الصراع البحري العثماني بين 1570-1573م.....367

م. د. حسين علي ولي عبد الله العبيدي

رواد علم المسكوكات في العراق381

م. م. عبير احمد جاسم

394.....الموقف الامريكى من الازمة السياسية الجزائرية 1992-1999.....

م.م. سندس ايوب طه

412.....الحماية الدولية للاطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة _دراسة تحليلية.....

م. شياء جمال محمد

437.....الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي وأثره في التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين القانون العماني والسعودي

د. ثابت بن سعيد الحميدي

447.....السياسة البريطانية آتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1979-1990.....

المدرس المساعد: مريم عباس حسين

463.....التنظيم القانوني للإدخال والتدخل في الخصومة وتأصيلها الشرعي "دراسة مقارنة".....

د. سالم بن أحمد بن راشد المصلحي

أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في

474.....جامعة الموصل.....

نورا عزيز فتاح

- 489.....الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- 500.....المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسماة.....
أ. م. د. ياسر جابر خليل
- 508.....الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية.....
د. هوازن طارق يوسف
- 526.....دور الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات.....
د. سهى حميد سليم الجمعة
المحامية / اسماء صالح علي
- 543.....التحكيم التجاري الإلكتروني الطارئ وحل النزاع بين الشركات.....
أ. م. د. بسمان نواف فتحي الراشدي
- 564.....موقف الصحافة العراقية من أحداث ايلول 1970 في الاردن.....
م. م. سارة كمال جسام
م. م. مروة ابراهيم مصطفى
- 579.....تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسماة المعجمية.....
أ. م. د. احمد ميسر فاضل العززي

- 596.....دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم
م. د. جنان قاسم محمد
- 608.....نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ. م. د. حسين صالح الربيعي
- 620.....نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ. م. د. حسين صالح الربيعي
- 632.....الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"
محمد موفيد
- 643.....المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية
د. محمد مصطفى أفقيير
- 665.....الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها
د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي
- 689.....جهود الإمام المقري (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"
أ.د. حياة كتاب
ط.د. سعيدة عكسه

Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702

Doç. Dr. Ali Yıldırım

Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi713

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu

Carry Trade Türkiye için Tehdit mi Fırsat mı? Teorik ve Ampirik Analiz724

Prof. Dr. Utku Altunöz

Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736

Psikolog Dicle Adıgüzel

Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün

Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi747

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu

Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine Bir Araştırma756

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Uzman Eymen Hıdır

Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?.....769

Doç. Dr. Hülya Yiğit Özüdoğru

Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn780

Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis İstılahlarına Dair
Değerlendirmelerine Bir Bakış.....795

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's
Economic, Social, and Political Dimensions808

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China819

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın831

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İrânlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri*847

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları.....893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi.....901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia
.....921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu.....934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler
(Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında).....950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

İslam Hukukunda Hak ve İnhiraf Bağlamında Cinsiyet Kimliği Söylemi966

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Şahin

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi.....980

Uzman Handan Yılmaz

Varoluşsal Olarak Ölüme Yaklaşım ve Mutluluk İlişkisi988

Doktora Öğrencisi Nazire Çakıröz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği..... 1003**
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz 1008**
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi 1020**
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
- Uluslararası Sistemde Devletin Dönüşümü: Siyasi Tarihçilikten Tarihsel Sosyolojiye 1027**
Beyza Yılmaz Sönmez
- Câhiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm) 1035**
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları 1045**
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar 1054**
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları 1070**
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri..... 1079**
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri 1097**
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1103
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1113
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1128
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara
Yönelik Bir Karşılaştırma 1136
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir
Değerlendirme 1154
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1165
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve
Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1173
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1200
Doç. Dr. Yonca Altındal

Çağdaş Dönemde Kur'ân-ı Kerim'i Anlama Çabaları..... 1236

Dr. Öğretim Üyesi İsmail Öztürk

İklim Değişikliği Temelli Fiyat Baskısı: "İklimflasyon" Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme 1247

Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş

Türkiye'de Para Politikaları Ve Enflasyon Gelişmeleri: 2020-2024 Dönemi Üzerine Bir İnceleme 1256

Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş

Üniversite Öğrencileri Hangi Uluslararası Konuları Neden Takip Ediyorlar? 1266

Doç. Dr. Sami Baskın

Spor Yapan Ve Yapmayan Bireylerde Depresyon Ve Duygusal Zekâ..... 1276

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın

Araş. Gör. Mert Ayrancı

Farklı Duygusal Zekâ Düzeylerine Sahip Bireylerin Yerel Yönetimlerin Spor Hizmetlerine Yönelik Algıları 1284

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın

Araş. Gör. Mert Ayrancı

Kbrn Felaketlerinin Psikolojik Etkileri Ve Koruyucu-Önleyici Müdahaleler 1295

Araş. Gör. Büşra Tuna

Prof. Dr. Hatice Demirbaş

Vahiy Kültürü Işığında Toplumsal Birlik/Vahdet Anlayışı..... 1304

Doç. Dr. Mustafa Cora

TFF 1. Liginde Yer Alan Bir Futbol Takımının Maç Performansının GPS ile İncelenmesi 1322

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Profesyonel Bir Futbol Takımının Alt Ekstremitte Kuvvet Özellikleri ile Yo-Yo IRT I Test Sonuçları Arasındaki İlişki 1329

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Ragbi Oyuncularının Dinlenik ve Performans Sonrası Statik ve Dinamik Dengelerinin Karşılaştırılması..... 1335

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Kozoğlu

Sedanter ya da Aktif Yaşam Tarzı ile Baş Önde Postür İlişkisi 1341

İşıl Çelik

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Sedanter ya da Aktif Yaşam Tarzı ile Baş Önde Postür İlişkisi

Işıl Çelik

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Bartın Üniversitesi

Özet

Bu çalışmada amaç, kişilerin sedanter ya da sportif açıdan aktif olmaları ile baş önde postür bozukluğu yaşamaları arasında bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesidir. Bu çalışmaya 18-45 yaş arası, 10 kadın ve 10 erkek birey katıldı. Çalışmaya, haftada 2 ila 3 gün arası düzenli egzersiz yapan ve hiç egzersiz yapmayan bireyler alınarak egzersiz yapma durumlarına göre iki grup oluşturuldu. Grupların yaş, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümleri yapıldı. Baş önde postür durumunu değerlendirmek için ise kraniyovertebral açı ölçümleri belirlendi. Yapılan karşılaştırma testi sonuçlarına göre; sedanter ve aktif gruplar arasında yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve VKİ özellikleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yokken BÖP değerleri açısından gruplar arasında aktif grup lehine anlamlı fark vardır. Yine, egzersiz yapma ile BÖP bozukluğu arasında negatif yönlü yüksek bir ilişki katsayısı vardır. Sonuç olarak, aktif bir yaşam tarzına sahip olanlarda BÖP bozukluğu daha azdır denilebilir.

Abstract

The aim of this study is to determine whether there is a relationship between being sedentary or physically active and the occurrence of forward head posture (FHP) disorder. A total of 20 individuals aged 18–45, including 10 women and 10 men, participated in the study. The participants were divided into two groups based on their exercise habits: those who exercised regularly 2–3 days per week and those who did not exercise at all. Measurements of age, body weight, and height were taken for all participants. Forward head posture was assessed using craniovertebral angle measurements. According to the results of the comparison test, there were no statistically significant differences between the sedentary and active groups in terms of age, height, body weight, and BMI. However, there was a statistically significant difference in FHP values in favor of the active group. Additionally, a strong negative correlation was found between exercise and FHP disorder. In conclusion, it can be stated that individuals with an active lifestyle have less forward head posture disorder.

Giriş

Modern çağ insanı ele alındığında, bazı bireylerin hareketsiz, bazı bireylerin ise daha fazla hareket içinde olduğu gözlenir. Hareketsiz, yani hiç egzersiz yapmayan bireyler "Sedanter", daha hareketli yani düzenli egzersiz yapan bireyler ise "Aktif" olarak adlandırılabilir (Aslan ve Çınar, 2012).

Postür; ayakta, oturma ve uzanma pozisyonunda kas ve kemiklerin diğer vücut yapılarını yaralanmalardan koruyabilecek yeterliliğe sahip denge hali olarak tanımlanır. Postür, statik ve dinamik olarak iki başlık altında incelenebilir. Statik postür, vücut parçalarının belirli bir durumda konumlandırılması ve tutulması, dinamik postür ise; yürümek, koşmak gibi hareket halindeki konumlanma olarak tanımlanabilir. İdeal olan pozisyon, her ekleme en az stres uygulayan postür durumudur. Postür bozukluğu, vücut üzerinde ekstra stres oluşturan herhangi bir statik pozisyon olarak tanımlanır (Çelik, 2024).

Baş Önde Postür (BÖP) ise, başın sagittal düzlemde gövde konumuna göre önde olması ile karakterize olan bir durumdur. Bu postür, kaslardaki spazmu tetikler, biyomekanik işlevlerin etkinliğini azaltır ve yumuşak dokuları zayıflatır (Hickey ve ark., 2000). Sagittal düzlemdeki bu postüral bozuklukta, başın pozisyonu boyun bölgesine göre olması gerekenden konumdan daha ileridedir. Bu postür durumu servikal omurga ile ilişkili olup üst servikal bölgede (C1-C3) hiperekstansiyon, alt servikal bölgede (C4-C7) ise fleksiyon görülür (Sheikhoseini ve ark., 2018).

Bu çalışmada amaç, kişilerin sedanter ya da sportif açıdan aktif olmaları ile baş önde postür bozukluğu yaşamaları arasında bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesidir.

Yöntem

Bu çalışmaya 18-45 yaş arası, boyun kaslarını etkileyebilecek herhangi bir nörolojik rahatsızlığı olmayan (Werner ve ark., 2018) ve bel-boyun cerrahisi geçirmemiş (Kim ve ark., 2018) 10 kadın ve 10 erkek birey katıldı. Çalışmaya, haftada 2 ila 3 gün arası düzenli egzersiz yapan ve hiç egzersiz yapmayan bireyler alınarak egzersiz yapma durumlarına göre iki grup oluşturuldu. Çelik ve Aslan (2024), literatürde konu ile ilgili çalışmaların bir çoğunda cinsiyete dayalı bir ayırım yapılmadan grupların oluşturulduğu bilgisini vermiştir. Bundan dolayı, bu çalışmada yer alan gruplar kadın ve erkeklerden karışık olarak oluşturuldu. Grupların yaş, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümleri yapıldı. Baş önde postür durumunu değerlendirmek için ise kraniyovertebral açı ölçümleriyle belirlendi.

Katılımcıların vücut ağırlıkları Tefal (Fransa) marka baskül ile, boy uzunlukları ise Holtain (İngiltere) marka stadiometre ile katılımcılar çıplak ayaklı, şort ve tişört giymiş haldeyken belirlendi. Vücut kitle indeksi $Vücut\ Ağırlığı / Boy\ Uzunluğu^2$ formülü ile hesaplandı.

Kraniyovertebral Açı Değerlendirmesi: Baş önde postürü değerlendirmek için, dijital bir kamera kişiden 1 metre uzaklıkta mesafeye yerleştirildi, sabitlenen kamera ile bireylerin lateral duruşta fotoğrafları çekildi. Kameranın yüksekliği, bireylerin omuz seviyesine göre ayarlandı. Bireylerden ayahtayken, baş ve servikal duruşlarını standartlaştırmak için kendini rahat hissettiği gündelik hayattaki pozisyonunda durması istenildi. Fotoğraf çekimi esnasında bireyden karşıdaki bir noktaya bakması istendi. Kulağın tragusuna ve C7'nin spinöz çıkıntısına deriyle uyumlu bir bant yapıştırıldı. Elde edilen fotoğraf, kraniyovertebral açı (KVA) ölçümü için kullanıldı. Kraniyovertebral açıyı ölçmek için, C7'den geçen yatay çizgi ile kulağın tragusundan C7'ye uzanan çizginin arasındaki açı hesaplandı. KVA, açık erişimli olan

“ImageJ” programı kullanılarak ölçüldü. KVA değeri ne kadar küçükse BÖP bozukluğu seviyesi o kadar fazladır. Yaşasın (2023)’a göre; kişinin BÖP’lü birey olarak kabul edilmesinde, kişinin sahip olduğu kraniovertebral açının 54°’nin altında olması kriteri aranmalıdır. Bu çalışmada, kişinin düşük ya da yüksek seviyede BÖP bozukluğuna sahip olup olmadığı konusunda değerlendirme yapılırken bu değer kriter alındı.

Verilerin analiz edilmesinde SPSS (Ver.15) analiz programında yer alan tanımlayıcı istatistiksel analizler, karşılaştırma testleri ve korelasyon analizi kullanıldı. Shapiro-Wilk testi sonuçlarına göre verilerin normal dağıldığı anlaşıldığından gruplar arası karşılaştırmalar için Independent Sample t Test kullanıldı. Egzersiz yapma durumu ile Baş Önde Postür arasındaki korelasyonu belirlemek için ise verilerin gereken varsayımları karşıladığı görüldüğünden Nokta çift serili korelasyon (Point Biserial Correlation) analizi kullanıldı. Nokta çift serili korelasyon, iki kategoriye sahip bir kategorik (nominal) değişken ile bir sürekli (devamlı) değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan bir istatistiksel ölçüdür. Yanılma düzeyi “ α ” 0,05 olarak kabul edildi.

Bulgular

Öncelikle, cinsiyete göre oluşturulan gruplar arasında yapılan karşılaştırma sonucunda kadın ($47,46 \pm 7,28^\circ$) ve erkekler ($47,62 \pm 4,62^\circ$) arasında KVA için fark oluşmadığından ($t = -0,060$; $p = 0,953$) egzersiz yapan ve yapmayan gruplar, kadın ve erkeklerden karışık olarak oluşturulmuştur. Katılımcıların ölçümlerinden elde edilen verilerin diğer tanımlayıcı istatistikleri, gruplar arası karşılaştırmalar ve egzersiz yapma durumu ile Baş Önde Postür (Kraniovertebral Açı değerlendirmesi) arasındaki ilişki katsayıları tablolar halinde verilmiştir.

Tablo 1. Sedanter ve Aktif Grupların Ölçülen Fiziksel Özellikleri ile KVA Değerlerinin Tanımlayıcı İstatistikleri

	Gruplar	N	\bar{x}	ss	Std. Hata
Yaş (yıl)	Aktif	10	32,90	10,85	3,43
	Sedanter	10	35,70	8,45	2,47
Boy Uzunluğu (cm)	Aktif	10	170,00	8,58	2,71
	Sedanter	10	170,00	10,54	3,33
Vücut Ağırlığı (kg)	Aktif	10	79,28	22,05	6,97
	Sedanter	10	81,00	18,66	5,90
VKİ (kg/m ²)	Aktif	10	27,18	6,20	1,96
	Sedanter	10	27,88	5,07	1,60
BÖP (°)	Aktif	10	52,28	2,95	0,94
	Sedanter	10	42,81	3,97	1,26

Tablo 2. Sedanter ve Aktif Grupların Ölçülen Fiziksel Özellikleri ve KVA Değerlerinin Karşılaştırılması

	<i>t</i>	<i>p</i>	Ortalama Fark	Std. Hata Farkı	Farkın %95 Güven Aralığı	
					Üst	Alt
Yaş (yıl)	-,644	,528	-2,80	4,35	- 11,93	6,33
Boy Uzunluğu (cm)	,000	1,000	,00	4,29	-9,03	9,03
Vücut Ağırlığı (kg)	-,188	,853	-1,72	9,13	- 20,91	17,47
VKİ (kg/m ²)	-,274	,787	-,69	2,53	-6,02	4,63
BÖP (°)	6,048	,000	9,47	1,57	6,18	12,76

Yapılan karşılaştırma testi sonuçlarına göre sedanter ve aktif gruplar arasında yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve VKİ özellikleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yokken BÖP değerleri açısından gruplar arasında aktif grup lehine anlamlı fark vardır.

Tablo 3. Sedanter ye da Aktif Yaşam Tarzı ile Baş Önde Postür Bozukluğu Arasındaki İlişki Katsayısı (Nokta Çift Serili Korelasyon Analizi)

	Egzersiz Yapma Durumu	KVA Derecesi
	<i>r</i>	1
		-,819(**)
Egzersiz Yapma Durumu	<i>p</i>	,000
	<i>N</i>	20

**0,01 Seviyesinde anlamlı korelasyon

Nokta Çift Serili Korelasyon analizi sonuçlarına göre, egzersiz yapıp yapmama durumu ile KVA derecesi arasında negatif yönlü ve yüksek bir korelasyon olduğu anlaşılmıştır. Egzersiz yapmaktan yapmaya geçildikçe KVA derecesi artmaktadır.

Tartışma ve Sonuç

Sedanter ve aktif gruplar arasında yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve VKİ özellikleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yokken, gruplar arasında BÖP değerleri açısından aktif grup lehine anlamlı fark vardır yani aktif grup daha yüksek KVA değerine sahiptir. Yaşasın (2023), kişinin BÖP bozukluğuna sahip birey olarak kabul edilmesi için sahip olduğu kraniovertebral açının 54°nin altında olması gerektiğini söylemektedir. Bu çalışmada sportif

açından aktif bireylerin KVA değeri 52,28° iken sedanter bireylerinki 42,81° dir. Literatürde yer alan, benzer gruplar ile yapılan çalışma sonuçları incelendiğinde; Varda (2023) benzer gruplarla yaptığı çalışmada kişilerin KVA'sını 46,70° olarak belirlemiştir. Özalp (2018), baş önde postür bozukluğuna sahip gruplarla gerçekleştirdiği çalışmada, gruplardan elde ettiği KAV'ları 39,93° ve 45,12° arasında bulmuştur. Abdollahzade ve ark. (2017) ise sedanter kadınların KVA değerini 44,42° olarak belirlemiştir. Bu çalışmada elde edilen KVA değerleri ile evrendeki diğer örneklerden elde edilen değerler benzerlik göstermektedir. Bu durumda, bu çalışmada elde edilen sonuçlar evrene yordanabilir.

Bu çalışmada, aktif bireylerin daha düşük BÖP bozukluğuna sahip olduğunu, sedanter bireylerin ise daha ileri düzeyde BÖP bozukluğu yaşadıklarını ortaya koymaktadır. İki grubun BÖP değerleri arasında yapılan karşılaştırma sonuçları da gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu ve aktif bireylerin sedanterlere göre saha büyük KVA değerine sahip olduğunu göstermiştir. Yine, yapılan korelasyon analizi sonuçları, egzersiz yapıp yapmama durumu ile KVA derecesi arasında negatif yönlü ve yüksek bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Yani, egzersiz yapmaktan yapmamaya geçildikçe, kişilerin BÖP bozukluğunda artış görülmektedir. Literatüre bakıldığında, Abdollahzade ve ark. (2017), 4 haftalık düzeltici egzersizler sonunda çalışma grubunun BÖP ön-test ve son-test skorları arasında, son-test lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu, kontrol grubunda ise ön-test ve son-test skorları arasında herhangi bir anlamlı farkın olmadığını bildirmiştir ve 4 haftalık egzersiz protokolünün baş önde postür üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu ileri sürmüştür. Jantoon ve Uthaihp (2021), yaptıkları germe ve kuvvet egzersizleri sonucunda BÖP'de deney grubunda bir iyileşme tespit ederken, kontrol grubunda herhangi bir anlamlı gelişim tespit edememiştir. Diab & Moustafa (2011) ve Diab (2012) ise çalışmaları sonucunda stretching ve kuvvet egzersizlerinin BÖP'ün düzelmesinde başarı sağladığını ortaya koymuşlardır. Yine benzer olarak Ruivo ve ark. (2016) ve Lynch ve ark. (2012), uygulanan kuvvet ve stretching egzersizlerinin BÖP'ün azalmasında etkili olduğunu belirlemişlerdir. Literatürde yer alan çalışmalarda bu çalışmada elde edilen sonuçları destekler niteliktedir.

Sonuç olarak, bu çalışmada elde edilen veriler; haftada iki ila üç gün arasında yapılacak düşük şiddetli düzenli egzersizlerle bile sağlanabilecek aktif bir yaşam tarzının dahi BÖP bozukluğunun önüne geçilmesinde etkili bir yol olabileceğini göstermektedir.

Kaynaklar

Abdollahzade, Z., Shadmehr, A., Malmir, K. & Ghotbi, N. (2017). Effects of 4 week postural corrective exercise on correcting forward head posture. *Journal of Modern Rehabilitation*, 11(2), 85-92.

Aslan, C. S. ve Çınar, Z. (2012). Aktif veya sedanter kadın ve erkek bireylerin seçilmiş fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. *Spor Hekimliği Dergisi*, 47(1), 29-36.

Çelik, I. (2024). 4 haftalık düzeltici egzersizlerin "Baş Önde Postür" üzerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.

Çelik, I. ve Aslan, C. S. (2024). Baş önde (Forward head) postür ile vücut kompozisyonu ilişkisi. EGE 11th International Conference on Social Sciences Proceeding Book, pp.501-508, Ankara: Academy Global Publishing House.

Diab, A. A. (2012). The role of forward head correction in management of adolescent idiopathic scoliotic patients: a randomized controlled trial. *Clinical Rehabilitation*, 26(12), 1123-1132.

- Diab, A. A. & Moustafa, I. M. (2011). The efficacy of forward head correction on nerve root function and pain in cervical spondylotic radiculopathy: a randomized trial. *Clinical Rehabilitation*, 26(4), 351-361.
- Kim, S. Y., Kwon, O. Y., Yi, C. H., Park, K. N., Kim, J. W. & Heo, H. J. (2018). The effect of age, sex, and body mass index on forward head posture. *Journal of Physical Therapy Science*, 30(1), 20-25.
- Lynch, S. S., Thigpen, C. A., Mihalik, J. P., Prentice, W. E., & Padua, D. (2010). The effects of an exercise intervention on forward head and rounded shoulder postures in elite swimmers. *British Journal of Sports Medicine*, 44(5), 376-381.
- Özalp, M. (2018) *Forward head postürlü bireylerde servikal stabilizasyon egzersizleri ve propriyosepsiyon eğitiminin denge ve postür üzerine etkisinin değerlendirilmesi* (Yüksek Lisans Tezi). T.C. İnönü Üniversitesi, Malatya.
- Ruivo, R. M., Carita, A. I., & Pezarat-Correia, P. (2016). The effects of training and detraining after an 8 month resistance and stretching training program on forward head and protracted shoulder postures in adolescents: Randomised controlled study. *Manual Therapy*, 21, 76-82.
- Sheikhoseini, R., Shahrbanian, S., Sayyadi, P., & O'Sullivan, K. (2018). Effectiveness of therapeutic exercise on forward head posture: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics*, 41(6), 530-539.
- Varda, K. (2023). *Effects of corrective exercises and postural education on forward head posture- a randomized controlled trial* (Yüksek Lisans Tezi). T.C. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
- Yaşarın, Y. (2023). *Baş önde postürü olan bireylerde klinik pilates egzersizlerinin ağrı, rom, postür, yaşam kalitesi ve vücut kompozisyonu üzerine etkileri* (Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.